

Ann Peyer

Vorwissen aus Erfahrung mit Sprache(n) – eine Basis für Conceptual Change?

Verschiedene Schulleistungsstudien zeigen, dass Schüler*innen über wenig schulisch vermitteltes metasprachliches Wissen verfügen resp. dieses nur bedingt verbalisieren und nutzen können. Gleichzeitig wird beobachtet, dass sie dank „Language Awareness“ durchaus erfahrungsbezogenes Wissen und Sprachbewusstheit aufbauen. Hier ergeben sich Verbindungen zum didaktischen Prinzip „Conceptual Change“ (1), obwohl Qualität und Struktur des Vorwissens im sprachlichen Bereich nicht definitiv geklärt sind (2). Der vorliegende Beitrag illustriert anhand von Ergebnissen aus einer explorativen Studie, dass und wie die nicht unterrichtlich gesteuerte Sprachreflexion von Jugendlichen auf deren Erfahrungshintergrund, u. a. Mehrsprachigkeit, bezogen ist (3). Abschließend soll gefragt werden, ob die präsentierten Befunde mit dem Ansatz „Conceptual Change“ vereinbar sind und welche Konsequenzen der starke Erfahrungsbezug solchen Vorwissens für die fachdidaktische Diskussion und für die Gestaltung von Unterricht und Unterrichtsmaterialien hat (4).

Schlagwörter: Conceptual Change – metalinguistisches Wissen – Sekundarstufe 1 – Sprachbewusstheit – Sprachreflexion

Metalinguistic knowledge and language experience – a starting point for conceptual change?

According to large scale performance surveys, students show rather weak systematic metalinguistic knowledge and struggle to express their observations. Due to their language awareness, though, they build up metalinguistic knowledge based on their individual language experience, which invites discussing “conceptual change” as a theoretical concept for learning (1), even though the quality and the structure of metalinguistic knowledge remain to be explored further (2). This paper discusses examples of a project exploring how metalinguistic reflection outside the classroom is related to individual experience, e. g. multilingualism. The examples will be discussed to ask if they correspond to “conceptual change”, what impact the findings of the project have on didactics of language and how they could encourage metalinguistic discourse in the classroom (4).

Keywords: conceptual change – language awareness – language reflection – metalinguistic knowledge – secondary education

1 Grundsatzüberlegungen: Conceptual Change im Bereich „Sprache und Sprachgebrauch untersuchen“

Konstruktivistische Zugänge zum Lernen betonen, dass Lernen nicht passive Rezeption bedeutet, sondern ein aktiver und individueller Konstruktionsprozess ist, auch dann, wenn das Ausgangsproblem – eine Fragestellung, eine Lernaufgabe etc. – so angelegt ist, dass eine intersubjektiv gültige Lösung zur Vermittlung von fachlichen

Konzepten, anerkannten Begrifflichkeiten oder verallgemeinerbare Strategien erarbeitet wird. Das Stichwort „Conceptual Change“ betont, dass Schüler*innen im Laufe solcher Lernprozesse, ausgehend von Vorwissen oder sog. Präkonzepten, Vermutungen und Lösungsversuche konstruieren und dass der Vergleich mit anderen Lösungen und ggf. mit der „richtigen“ Lösung meist dazu führt, dass die Ausgangskonzepte revidiert werden müssen (vgl. Reusser, 2006). Um Lernprozesse professionell begleiten zu können, müssen sich Fachdidaktik und Lehrpersonen deshalb damit auseinandersetzen, wie die Ausgangskonzepte der Lernenden beschaffen sind und wie die Wege zu den Zielkonzepten aussehen könnten. In der Didaktik der Naturwissenschaften gibt es eine längere Tradition der Forschung zu Schülervorstellungen und zu einer Didaktik, die „Conceptual Change“ modelliert (vgl. Gropengießer & Marohn, 2018; Möller, 2022)¹. Einige deutschdidaktische Ansätze betonen ebenfalls das „Lernen auf eigenen Wegen“ (Ruf & Gallin, 1998; Spinner, 1994; Überblick: Augustin, 2019), welches v. a. durch anspruchsvolle, anregende Fragestellungen und den interaktiven Austausch in Gang gesetzt werden soll, „Conceptual Change“ wird jedoch als Konstrukt (noch) nicht breit diskutiert. Für die Übertragung des Konzepts in die Deutschdidaktik ist es naheliegend, den Kompetenzbereich „Sprache und Sprachgebrauch untersuchen/reflektieren“ zu fokussieren, da es hier, ähnlich wie im Sachunterricht, darum geht, einen Gegenstand (Sprache, Kommunikation, Strukturen, Regularitäten etc.) zu untersuchen oder Zusammenhänge besser zu verstehen. Wenn wir auf diese Weise über Sprache nachdenken, fragen wir nach Ausgangs- und Zielkonzepten der Lernenden und klären idealerweise zwei Fragen:

- ▶ Wo stehen die Lernenden, d. h. welche Konzepte bringen sie bereits mit oder konstruieren sie, wenn wir sie mit Lernaufgaben auf sprachliche Themen ansprechen?
- ▶ Welche fachlichen Konzepte wollen wir ihnen im Sprachunterricht vermitteln, in welche Richtung und wie weit soll die Systematisierung gehen, und in welchen Schritten soll sie erfolgen?

In der fachdidaktischen Diskussion zu „Sprache und Sprachgebrauch untersuchen/reflektieren“ und in der entsprechenden Forschung finden sich Hinweise darauf, dass beide Fragen nicht restlos geklärt sind. Zur ersten Frage ist festzuhalten, dass außerschulisch entstandene Vorstellungen über Sprache oder sog. Präkonzepte nur ansatzweise erforscht sind (vgl. Neuland, 2021; Neuland, Balsliemke & Steffin, 2022; Oomen-Welke, 2017). Erschwerend kommt dazu, dass zur ausgebauten Sprachkompetenz verschiedene Formen von implizitem, prozeduralem und deklarativem Wissen gehören, außerdem Wissen über Strategien und das Vorgehen bei

¹ Erhellend die Diskussion der deutschen Didaktiktradition und des angloamerikanischen kognitionstheoretischen Ansatzes bei Möller (2022).

Problemlösungen sowie allgemein metakognitive Anteile (vgl. Ossner, 2006). Auch dies macht das gezielte Erheben von Vorwissen schwierig (s. u. Kap. 2).

Zur zweiten Frage bestehen in der Fachdidaktik unterschiedliche Vorstellungen darüber, welches und wie viel Wissen im Deutschunterricht vermittelt werden soll (vgl. Funke, 2018). Bildungsstandards bilden zwar eine breite Palette von Kompetenzen ab, ohne dass diese jedoch ausdifferenziert oder trennscharf gegeneinander abgegrenzt wären. In einigen Bereichen wird erwartet, dass Schüler*innen Modelle und Fachbegriffe, also systematische fachlich begründete Konzepte, erwerben. Daneben stehen Stichwörter wie „sprachliche Verständigung und sprachliche Variation in Texten, Gesprächen und Formen digitaler Kommunikation“ (KMK Bildungsstandards Deutsch, MSA, 2022, S. 37f.), welche nicht auf die Vermittlung von Wissen hindeuten, sondern darauf, das Interesse der Schüler*innen zu wecken mit dem Ziel, dass der Gegenstand Sprache überhaupt in den Blick rückt (s. u.). Außerdem soll im Deutschunterricht weniger Wissen an sich als differenziertes und reflektiertes sprachliches Handeln ermöglicht werden. Dafür spielen je nach sprachlicher Aufgabe, die es zu lösen gilt, unterschiedliche Wissensformen zusammen. Ob und wie weit deklaratives Wissen funktional ist für sprachliches Handeln, z. B. Schreiben, ist umstritten; empirische Befunde deuten darauf hin, dass die Nutzbarkeit deklarativen Wissens, wie es im Grammatikunterricht vermittelt wird, überschätzt wird (vgl. Funke, 2018; Peyer, 2020a; Peyer & Lütke, 2022). Umso wichtiger ist es, den Unterricht im Kompetenzbereich „Sprache und Sprachgebrauch untersuchen/reflektieren“ nicht auf seine instrumentelle Funktion zu reduzieren, sondern neben handlungsbezogener auch handlungsentlasteter Sprachreflexion (vgl. Bredel, 2013) Platz einzuräumen².

Die aktuellen Bildungsstandards für den Kompetenzbereich „Sprache und Sprachgebrauch untersuchen“ (Deutschland, KMK, 2022) resp. „Sprache(n) im Fokus“ (Schweiz; D-EDK, 2014) richten die Auseinandersetzung mit Sprache nicht nur auf Strukturen aus, sondern explizit auch auf den Sprachgebrauch der Schüler*innen. Damit werden diese als Individuen angesprochen, die auf ihre je eigenen sprachlichen und kommunikativen Erfahrungen zurückgreifen. Explizit erwähnt werden Mehrsprachigkeit und im Schweizer Lehrplan 21 zusätzlich die Diglossiesituation in der deutschsprachigen Schweiz:

In die Arbeit an und mit der Sprache bringen Schülerinnen und Schüler mit divergenten Spracherfahrungen wichtige, eigenständige Beiträge ein. Erfahrungen der Mehrsprachigkeit werden für die Differenzierung der sprachlichen Kompetenzen und der Sprachbewusstheit fruchtbar (...). (KMK Bildungsstandards Deutsch, MSA, 2022, S. 8f.)

² Dass dies nicht trivial ist, zeigt die grundsätzlich formulierte Frage von Ossner (2022).

Die Schülerinnen und Schüler ... können sich über Erfahrungen mit verschiedenen Sprachen austauschen (D-EDK, 2014 LP 21, D.5.B.1.b) – können untersuchen, wie sich die sprachlichen Mittel je nach Adressat/in ändern können (z. B. Gesprächsverhalten mit Freunden vs. mit Erwachsenen) (D-EDK, 2014, LP 21, D.5.B.1.c)

Kinder bringen bereits Erfahrungen mit Mundart und Standardsprache mit. An diesen Erfahrungen knüpft die Volksschule an, um beide Sprachformen spielerisch zu erproben, das vorhandene Interesse an Sprachen zu verstärken sowie Gebrauch und Funktion von Mundart und Standardsprache zu reflektieren. (D-EDK, 2014, LP 21, did. Hinweise, S. 10)

Das als gegeben gesetzte „vorhandene Interesse an Sprachen“ (D-EDK, 2014, LP 21, did. Hinweise, S. 10) und der Austausch, der im Unterricht stattfinden soll, verweisen zurück auf den Conceptual Change-Ansatz. Im naturwissenschaftsdidaktischen Kontext wird betont, dass im Unterricht nicht nur die kognitive Ebene eine Rolle spielen soll:

In Anknüpfung [...] an sozial-konstruktivistisch orientierte Ansätze wird auch verstärkt die soziale Genese von Conceptual Change-Prozessen hervorgehoben. Kooperative Denkprozesse in problemhaltigen, möglichst authentischen Lernsituationen, die zum Aufstellen und Diskutieren von Vermutungen herausfordern und Möglichkeiten bieten, gemeinsam nach Überprüfungen und Lösungen zu suchen, geben Anstöße und Unterstützung für die individuelle konzeptuelle Entwicklung [...]. (Möller, 2022, S. 264)

Für den Deutschunterricht ist bedeutsam, dass die Schüler*innen durch entsprechende Aufgabenstellungen und methodische Formen motiviert werden, sich mit ihren individuellen sprachlichen Erfahrungen einzubringen und gemeinsam neue oder angepasste Konzepte zu entwickeln. Diese Aspekte von Sprachunterricht, die sich in der deutschdidaktischen Diskussion immer wieder finden, sollten konsequenterweise auch Teil eines entsprechenden Kompetenzmodells sein (s. dazu Kap. 4).

2 Vorwissen der Schüler*innen und Erfahrungsbezug

Die Stichwörter „Vorwissen“ und „Präkonzepte“ verlangen nach einem genaueren Blick auf die Beschaffenheit und die Struktur solchen Vorwissens. Dies soll in diesem Abschnitt skizziert werden, allerdings v. a. mit Verweisen auf grundlegendere und ausführlichere Darstellungen.

2.1 Bestandsaufnahme: Vorwissen und Erfahrung

Lehrende in der Schule und an Hochschulen äußern sich oft enttäuscht, was das Vorwissen von Schüler*innen und Studierenden (u. a. Habermann, 2013) angeht. Da-

bei beziehen sie sich meist auf die Verfügbarkeit von grammatischen Fachbegriffen. Das Bild hellt sich nicht wesentlich auf, wenn einschlägige Forschungsergebnisse beigezogen werden. Deren Befunde lassen sich wie folgt zusammenfassen: Gemessen an Erwartungen, Unterrichtszeit und curricularen Vorgaben ist das deklarative und prozedurale Wissen v. a. bei schwächeren Lernenden nicht gut ausgebaut (vgl. Funke, 2018); Jugendliche haben oft Schwierigkeiten beim Verbalisieren von Beobachtungen, z. B. beim Umgang mit Zweifelsfällen (vgl. Becker & Otten, 2020). In Unterrichts- und Forschungssettings, in denen sie sich entsprechend einbringen können, zeigen Kinder und Jugendliche dagegen reichhaltiges Alltagswissen (Präkonzepte), das auf sprachlicher Praxis, Sprachbewusstheit und Language Awareness beruht (vgl. Luchtenberg, 2017; Neuland, 2021; Oomen-Welke, 2017). Nebeneinander stehen also Befunde, die auf Defizite beim systematischen Wissen und dem Einsatz von Fachbegriffen deuten, und Hinweise darauf, dass Lernende sich dank Sprachbewusstheit und Language Awareness durchaus mit sprachlichen Fragen auseinandersetzen und hier über beträchtliches Potenzial verfügen. Ist das Glas nun halb leer oder halb voll – wissen Lernende zu wenig oder wissen sie eigentlich viel, wenn man sie bloß richtig fragt? Natürlich sollen kategorial und qualitativ unterschiedliche Formen von Wissen nicht vermischt oder gegeneinander ausgespielt werden. Konstruktivistische Ansätze müssen jedoch bezüglich Vorwissen offen sein auch für jene Formen metasprachlichen und metakommunikativen Wissens, welche in außerschulischen Kontexten aufgebaut wurden und nicht der wissenschaftlichen Systematik entsprechen.

Problematisch ist, dass sich der aktuelle deutschdidaktische Diskurs dazu nicht auf einheitliche Konzepte und Bezugsdisziplinen bezieht; es ist nicht verallgemeinerbar geklärt, welche Formen von Wissen in Erwerbs- und Lernprozessen interagieren (Gornik, 2022; vgl. Müller & Unterholzner, 2022; Peyer & Lütke, 2022). Da der vorliegende Beitrag den Erfahrungsbezug fokussiert, soll weniger die konzeptuelle Systematisierung angestrebt werden als anhand von Beispielen auf alltägliche Erfahrung als Basis für die Auseinandersetzung mit Sprache(n) hingewiesen werden, da dies für Unterricht im Rahmen von Conceptual Change eine besondere Rolle spielt, wobei Äußerungen von Gleichaltrigen und Lehrpersonen sowie Elemente aus dem Lehrmaterial einfließen (vgl. Gropengießer & Marohn, 2018). Erfahrungsbezogenes Wissen über Sprache(n) speist sich aus verschiedenen Quellen. Generell geht es um den Gebrauch von Sprache in vielfältigen Kontexten und kommunikativen Praktiken. Spezifischer ist wichtig, dass Auffälliges im Alltag und in der Schule thematisiert wird, dass zum „Gebrauch“ also auch eine metasprachliche und metakommunikative Ebene gehört. Im Deutschunterricht werden in den verschiedenen Kompetenzbereichen Textsorten und Normen, Formulierungsmuster sowie der ästhetische Gebrauch von Sprache zum Thema, und im Bereich „Sprache und Sprachgebrauch untersu-

chen“ werden Beobachtungen zu einer großen Bandbreite von sprachlichen Phänomenen systematisiert.

2.2 Methodische Herausforderung: Vorwissen sichtbar machen

Wird Vorwissen (in welcher Form auch immer) als wesentliches Element von Lernprozessen gesehen, fragt sich, wie es sichtbar oder greifbar gemacht werden kann. Dieses Problem stellt sich einerseits im Unterricht (s. dazu Kap. 4), andererseits auch für Forschungsprojekte (vgl. Wildemann & Bien-Miller, 2024). Letztlich bleibt es ein nicht auflösbares Paradox, zu erfassen, wie Kinder und Jugendliche „von sich aus“ über Sprache nachdenken (vgl. Neuland, 2016); entsprechende Projekte müssen als Annäherungen konzipiert sein, welche ihre Zugänge und die nötigen Kompromisse reflektieren. Daten, welche mit gezielten Fragen und sprachlichen Stimuli eliziert werden, können qualitativ und auch quantitativ ausgewertet werden; allerdings findet eine starke inhaltliche Steuerung statt. Wird dagegen mit offeneren und allgemeineren Fragen gearbeitet, ergibt sich heterogenes Material, die Antworten sind nur teilweise vergleichbar. Dieses Problem verstärkt sich, wenn Daten in Gruppengesprächen erhoben werden, denn dabei spielen nicht nur Fragen im Interview, sondern auch Peer-Interaktion eine Rolle (vgl. Oomen-Welke, 2009). Der Gewinn solcher Erhebungsweisen liegt darin, dass hier dank schwacher Steuerung deutlicher sichtbar wird, wo die Schüler*innen selbst inhaltliche Schwerpunkte setzen und welche Themen für ihre Interaktion Potential haben, wobei natürlich je nach Gruppendynamik nicht alle Beteiligten gleich aktiv sind, sich unterschiedliche Gesprächsverläufe ergeben und Ergebnisse deswegen nur bedingt vergleichbar oder quantifizierbar sind.

3 Vorwissen: Projekt und Beispiele

Im Folgenden werden Ausschnitte aus der explorativen Studie „Sprache ist...“ – Jugendliche und ihre Auseinandersetzung mit Sprache(n) im Alltag und in der Schule“³ vorgestellt. Nach Erläuterungen zum Projekt werden exemplarische Beispiele zu zwei verschiedenen Themenschwerpunkten im Hinblick auf ihre Relevanz für „Conceptual Change“ diskutiert.

³ Jugendliche und ihre Auseinandersetzung mit Sprache(n) im Alltag und in der Schule. Verfügbar unter: <https://phzh.ch/de/Forschung/Forschung-auf-einen-Blick/projektdatenbank/projektdetail/?id=255> [8.12.2022]

3.1 Fragestellung, Stichprobe, Erhebung und Interpretation der Daten

Mittels leitfadengestützter ca. einstündiger Interviews wurden folgende Fragestellungen untersucht:⁴

- ▶ Welche Konzepte von Sprache und sprachlichem Lernen entwickeln Jugendliche außerhalb des Kontexts „Deutschunterricht“? Wie lassen sich allfällige Unterschiede zwischen den Konzepten erklären?
- ▶ Wie gut gelingt es den Jugendlichen im Gespräch, ihre Aufmerksamkeit auf sprachbezogene Fragen zu fokussieren?
- ▶ Inwiefern lassen sich im Gespräch Motivation und Interesse für das Thema beobachten und vergleichen?

Befragt wurden Gruppen von jeweils vier bis fünf Schüler*innen aus einer Klasse des 7., 8. oder 9. Schuljahrs (N = 47; Gruppen: 11, Dauer: ca. 60 Minuten). Verschiedene Lehrpersonen wählten interessierte Schüler*innen aus. Mit einem Fragebogen wurden das Alter, die Herkunfts- oder Familiensprache(n) sowie selbst deklarierte rezeptive und produktive Aktivitäten in weiteren Sprachen erhoben⁵. Da die Jugendlichen im Gespräch untereinander ihre Beiträge interaktiv entwickelten, wurde nicht im engeren Sinn Vorwissen abgerufen, sondern mit teilweise offenen Fragestellungen Nachdenken elizitiert (Kap. 2.2). Um die Distanz zur standardsprachlichen Unterrichtssituation zu markieren resp. Alltagsnähe zu simulieren, wurden die Interviews im regionalen Dialekt geführt, der allen Jugendlichen als alltägliche Umgangssprache geläufig ist. Die Interviews wurden videographiert und mit MAXQDA transkribiert, dabei wurde eine möglichst wortgetreue Übersetzung in die deutsche Standardsprache vorgenommen. Das Material wurde inhaltsanalytisch mit deduktiven und induktiven Kategorien analysiert bezüglich thematischer Schwerpunkte und deren Ausdifferenzierung; zusätzlich erfasst wurde die Interaktion in der Gruppe (Anzahl der Turns, die auf eine Interviewfrage folgen, Anzahl direkter Reaktionen auf Äußerungen anderer Schüler*innen) und das Engagement der einzelnen Schüler*innen (subjektive Beobachtung⁶; u. a. Länge der Turns, non- und paraverbale Signale, Reaktionen auf Beiträge anderer Schüler*innen etc.), wobei Codierung und Auswertung noch nicht abgeschlossen sind. Ergänzt wird die Analyse um dokumen-

⁴ Das Projekt orientiert sich direkt am Präkonzepte-Projekt von Oomen-Welke (2009, 2017); die hier befragten Jugendlichen sind jedoch älter und der Fokus der Fragen wurde nach einer Pilotierung angepasst.

⁵ Aus Gründen des Datenschutzes wurde auf eine vertiefte Befragung zu Schulerfolg (allgemein und im Fach Deutsch), zum sozioökonomischen Status und zur detaillierten Sprachbiographie verzichtet. Gewisse Hinweise ergeben sich aus dem Schultyp, dies soll hier aber nicht vertieft werden.

⁶ Dieser Aspekt ist anhand des Materials nur bedingt operationalisierbar und muss im Hinblick auf Plausibilität intersubjektiv überprüft werden.

tarische Zugänge, um interessante Einzelfälle als typische oder untypische Fallbeispiele herauszuarbeiten, die auch für den Einsatz in der Aus- und Fortbildung von Lehrpersonen einsetzbar sind. Im Folgenden werden entsprechende Beispiele präsentiert, welche sich auf zwei im Gespräch nicht verbundene Interview-Ausschnitte beziehen: erstens auf die Diskussion eines Textbeispiels und die Frage, wie bestimmte Formulierungen wirken (3.2), zweitens ganz allgemein auf den Vergleich zwischen verschiedenen Sprachen, v. a. im Hinblick auf regionale Varietäten (3.3).

3.2 „Ist es wirklich so schwer...?“ (Textbeispiel)

Einen Abschnitt des Interviews bildete die Diskussion eines Textbeispiels. Der Text (Abb. 1) ist unverändert aus Instagram übernommen. Den Schüler*innen lag der vollständige Text inkl. farbigen Fotos und Emoticons vor. Die Wahl des Textbeispiels erfolgte aus verschiedenen Gründen: Das Thema „Littering“ ist den Jugendlichen vertraut, so dass sie das Anliegen der Autorin nachvollziehen können. Der Text ist sprachlich nicht anspruchsvoll, bietet aber dennoch vielfältige Ansatzpunkte für metasprachliche und metakommunikative Kommentare, z. B. zur Wortwahl, zur Satz- und Textstruktur oder für Vermutungen zur Intention und Aussagen zur Wirkung. Formal enthält er nur wenige und eher unauffällige sprachliche Fehler (z. B. Interpunktion, satzinterne Großschreibung). Außerdem ist der Text multimodal konstruiert, so dass die Schüler*innen Text-Bild-Bezüge oder den Gebrauch von Emojis ansprechen können.

Abbildung 1: Ausschnitt: Textbeispiel im Interview (Quelle: <https://www.instagram.com/p/Bil6FBYIfTi/?tagged=ärger> [1.6.2018; nicht mehr verfügbar])

Erste Interviewfragen bezogen sich allgemein auf die Wirkung des Texts resp. darauf, was die Autorin kommunizieren wolle. Die Schüler*innen bekamen anschließend Gelegenheit, auf Stellen hinzuweisen, die sie für besonders gelungen oder misslungen hielten, und ihre Einschätzung zu begründen. Sofern sie nicht den Anfangssatz „Ist es denn wirklich so schwer, den Abfall mitzunehmen?“ oder vergleichbare Formulierungen (Abb. 1)⁷ erwähnten, wurde gemäß Leitfaden eine Reaktion dazu explizit erfragt, dies aus verschiedenen Gründen:

- ▶ Das Phänomen des indirekten Sprechakts (hier: Frage als Aufforderung/Befehl) ist den Jugendlichen aus ihrem sprachlichen Alltag bekannt und dürfte rezeptiv und produktiv zu ihrem Repertoire gehören; es wird gelegentlich im Alltag metasprachlich thematisiert.
- ▶ Das Phänomen gehört üblicherweise nicht zum Schulstoff, die Frage im Interview zielt also nicht direkt auf Wissen aus dem Unterricht.
- ▶ Es bestehen Anknüpfungsmöglichkeit zur systematischen Auseinandersetzung mit grammatischen Strukturen; die Diskrepanz zwischen Form und Funktion der Sätze lässt sich mit relativ einfachen Mitteln beschreiben und ist dennoch herausfordernd, da die syntaktische und pragmatische Sichtweise nebeneinanderstehen.

Generell lässt sich in den Interviewabschnitten zum Textbeispiel und auch spezifisch zum Anfangssatz viel Interaktion beobachten; die Jugendlichen formulieren ernsthafte und vergleichsweise lange Beiträge, ohne dass Zwischenfragen nötig sind. Anhand von Ausschnitten mit leicht vereinfachten Transkripten wird im Folgenden gezeigt, wie die Schüler*innen die fokussierte Formulierung beschreiben, ob sie angeben, sie aus eigener Erfahrung zu kennen und wie sie deren Wirkung einschätzen.

⁷ Z. B.: „Liebe Stadt Zürich, wie wäre es mit mehr [...] Abfalleimern bei den Grillplätzen?“.

3.2.1 Beschreibung

I: Ich finde den ANFANG interessant, [...]. Dort beginnt sie ja: "ist es wirklich so schwer, ...?" und da ist am Schluss ein Fragezeichen - ist das wirklich eine Frage, was sie hier formuliert?

Abbildung 2: Beschreibung der Formulierung „ist es wirklich so schwer...“; Ausschnitte aus den Gruppen W18-3, A21-1 und A21-2; I: Interviewerin)

Die Zugangsweise von Ella (Abb. 2, links), welche terminologisch sicher zwischen „Fragesatz“ und „Frage“ unterscheidet, ist im Korpus singular, das Stichwort „Fragesatz“ wird sonst nicht genannt. Typisch ist dagegen, wie Lino (Abb. 2, links) im Anschluss an Ella die Ebene wechselt von der Struktur der Formulierung zur Wirkung, die er differenziert beschreibt. In weiteren Beispielen aus zwei anderen Gruppen (Abb. 2, Mitte und rechts) werden Grenzen der Verbalisierung deutlich, die Schüler*innen ringen sichtlich um eine adäquate Benennung des Phänomens, dessen Wirkung ihnen durchaus zugänglich ist.

3.2.2 Erfahrung mit solchen Formulierungen

Wie im Leitfaden vorgesehen, wurden die Jugendlichen gefragt, ob ihnen solche Formulierungen aus ihrem Alltag bekannt seien.

I (Interviewerin): Kommt euch das aus dem Alltag bekannt vor? Macht man das sonst auch, so diese Art von Frage, die eigentlich keine Frage ist?

Asma und Stuart: ja - (gleichzeitig) [...]

Stuart: Also es ist so, zum Beispiel daheim, wenn du nicht hilfst, deiner Mutter oder so, aufräumen, dann sagt sie auch: „Ist es jetzt so schwierig, das zu machen?“ oder so - das ist eigentlich genau das Gleiche.

I: mhm. auch so ein wenig genervt?

Stuart: mhm (Stuart und Asma nicken) [...]

I: Macht ihr das selbst auch? ihr habt jetzt mehr beschrieben, dass, ja, zum Beispiel eure Eltern das sagen. Macht ihr das auch, wenn ihr so, ja, etwas von jemandem wollt, dass ihr es dann als Frage formuliert? (---)

Tina: ja, eigentlich schon, so ironisch. Meine ich so. Ich habe jetzt kein Beispiel. Aber - ja. [...] (A21-1)

Der Gesprächsausschnitt aus dieser Gruppe ist in mehrfacher Hinsicht typisch: Mit einer schnellen, oft nonverbalen, aber bestimmten Reaktion geben die Schüler*innen an, das Phänomen zu kennen, jedoch ordnen sie es meist Lehrer*innen, Eltern oder allgemein Erwachsenen zu. Konkrete Beispiele wie in der Antwort von Stuart werden selten genannt, wenn, dann oft in Bezug auf (Haus-)Aufgaben in der Schule oder Pflichten wie Aufräumen. Bezüge zum eigenen Sprachgebrauch wie bei Tina sind selten, meist fehlen konkrete Beispiele.

3.2.3 Einschätzung der Wirkung

Generell wird die Wirkung der Fragen im Text als aggressiv oder frech, ja provokativ eingeschätzt.

Tabelle 1: Indirekte Frage - Wirkung – aggressiv

Kategorie	Definition	Ankerbeispiel
Indirekte Frage – Wirkung – aggressiv	Die Wirkung der Formulierung wird als „aggressiv“, „frech“ oder provozierend beschrieben	Jelle: also ich finde zum Beispiel, der Satz, wo steht, dass – also sie fragt, ob Teenies oder Jugendliche oder so noch nie etwas von einem Abfalleimer gehört haben, das finde ich auch wieder ein bisschen, wie – frech. A21-2

Zur gleichen Kategorie gehört der folgende Interviewausschnitt:

I (Interviewerin): Was wirkt denn aggressiv? [...]

Drilon: Ja, das hier: „nie von Abfalleimern gehört?“ und so, und ob sie das schon vergessen haben - das ist schon direkt zu den Teenies. [...]

Sina: oder hier steht einfach: „oder habt ihr zu wenig Geld, um jemanden vorbeizuschicken?“ Das sagt auch schon alles. W18-2

Obwohl sie die Frage als aggressiv oder (zu) direkt einschätzen (Tab. 1), lehnen die Schüler*innen auf Nachfrage den expliziten Befehl (Imperativ ohne „bitte“) ab und begründen dies differenziert: Die Frage lädt sie zum Nachdenken ein, während sie sich durch einen direkten Befehl nicht ernst genommen fühlen.

Tabelle 2: Direkter Befehl – Wirkung

Kategorie	Definition	Ankerbeispiel
Direkter Befehl – Wirkung	Die Wirkung des Imperativs „nehmt euren Abfall mit“ wird mit der Wirkung der indirekten Frage verglichen	Sanna: Also ich würde mich dann eher noch mehr angegriffen fühlen als so – I: es wäre dann wirklich ein Befehl: [...] Lino: es sollte ja kein Befehl sein, sondern dass man nachdenkt und überlegt, ob es richtig ist. W18-3

Zur gleichen Kategorie gehört der folgende Interviewausschnitt:

I(Interviewerin): [...] Man könnte ja einfach sagen: „Nehmt euren Abfall mit!“ Ausrufezeichen, also ein Befehl. Oder eine Aufforderung.

Sina: Aber ich glaube, dann würde man es auch nicht ernst nehmen. Man würde dann so denken: ja, was (unverst.) die an uns herum?

Katy: Ja, und ich finde, es ist so viel direkter. Man fühlt sich viel mehr angesprochen. Wenn ich sagen würde „nimm deinen Abfall mit“ würde ich denken „hm, egal. Das ist meine Entscheidung“. (W18-2)

Einerseits wird die Wirkung der Frage also erfasst und nachvollziehbar beschrieben, andererseits sind die Antworten teilweise widersprüchlich, so qualifizieren die Jugendlichen die Frage im gleichen Gruppengespräch sowohl als Einladung zum Mitdenken als auch als aggressiven Vorwurf, ohne dass dies verhandelt oder geklärt würde.

3.2.4 Fazit zum Textbeispiel

Die Gesprächsausschnitte zeigen, dass die Jugendlichen Vorwissen v. a. in Form von Erfahrung aus ihrem Alltag beziehen, um zu spezifischen Textstellen Position zu beziehen und deren Wirkung im Text zu beschreiben. In den Antworten wird kaum Fachsprache⁸ eingesetzt, es erfolgt aber immer eine dezidierte persönliche Reaktion auf die Wirkung der Formulierungen im situativen Kontext. Die Schüler*innen äußern, teilweise auch in der gleichen Gruppe, unterschiedliche Einschätzungen der Wirkung. Dass Einzelne nicht nur über die Formulierungen sprechen, sondern empathisch Verständnis äußern für die Autorin, zeigt ebenfalls, dass sie die Ausdrucksweise einordnen und daraus Rückschlüsse ziehen können.

Metasprachliches Vorwissen zeigt sich also nicht im grammatisch-systematischen Sinn, aber die Voraussetzungen für authentische Gespräche über die Wirkung von

⁸ Dies liegt teilweise am Interviewsetting, v. a. an der Wahl des (alltagssprachlichen) Registers „Dialekt“. Es ist in der deutschsprachigen Schweiz aber in Kontexten von (Hoch-)Schule, Arbeit, Politik und Verwaltung u. a. durchaus üblich, dass im Dialekt auch fachsprachlich argumentiert wird, die Wahl des Registers allein schließt den Gebrauch von Fachsprache also nicht aus.

Formulierungen und die Arbeit an Texten sind gegeben. Conceptual Change könnte in die Richtung gehen, dass das Phänomen „indirekter Sprechakt“ zuerst wie im Interview konkret anhand authentischer Beispiele, dann aber dekontextualisiert und distanziert⁹ untersucht wird und den Schüler*innen Fachbegriffe für die Unterscheidung zwischen Form (z. B. Fragesatz oder V1-Satz) und Funktion (Frage, Aufforderung etc.) oder auch zwischen Proposition, Illokution und Perlokution an die Hand gegeben werden. Damit lernten die Jugendlichen systematischer über ein Phänomen zu sprechen, das sie bereits kennen und gut einordnen können (vgl. Becker & Otten, 2020). „Change“ bezöge sich nicht nur auf eine inhaltliche Modifikation der Ausgangskonzepte (Präzisierung, Systematisierung), sondern auch auf die Perspektive, dass nämlich das Phänomen aus seinem unmittelbaren Kontext gelöst und allgemeiner untersucht wird. Dennoch würde das Erfahrungswissen der Schüler*innen aufgenommen und ihre durchaus angemessenen Beobachtungen für die Systematisierung genutzt.

3.3 Sprachen vergleichen

Beispiele zum Themenschwerpunkt „Sprachen vergleichen“ wurden für diesen Beitrag ausgewählt, weil sie die Heterogenität der sprachlichen Ressourcen und Zugangsweisen der Jugendlichen gut illustrieren; dies ist ein wichtiger Punkt, wenn es darum geht, Konsequenzen für den Unterricht zu formulieren. Außerdem ist das Thema durch die deutschen Bildungsstandards und den Schweizer LP 21 vorgegeben (s. o. Kap. 1). Die Einstiegsfrage der entsprechenden Interviewpassage war bewusst sehr offen formuliert, nämlich, was in allen den Schüler*innen bekannten Sprachen gleich sei und inwiefern sie sich unterschieden. Je nach Gesprächsverlauf folgten Nachfragen, u. a. ob es in allen Sprachen so etwas wie Dialekte¹⁰ gebe. Die folgenden Beispiele (Tab. 3) stammen aus Interviewsequenzen, in welchen die Schüler*innen das Stichwort („Dialekt“ resp. „Ähnlichkeit regionaler Varietäten“) von sich aus aufgriffen. Sie wurden ausgewählt, weil sich hier besonders ausgeprägt inhaltliche Parallelen und Unterschiede zwischen zwei Gruppen zeigen und weil in beiden Gruppen die Interaktion zwischen den Schüler*innen vergleichsweise lebhaft war.

⁹ Stichwörter ausgehend von Bredel (2013).

¹⁰ Die Interviews fanden im deutschsprachigen Teil der Schweiz statt, welcher geprägt ist von einer durchgängigen medialen Diglossie; die gesprochene Umgangssprache ist ein regionaler Dialekt. Der Begriff „Dialekt“ (wenn auch in einem linguistisch unpräzisen Sinn) ist den Schüler:innen deshalb geläufig, auch solchen, die mehrsprachig aufwachsen oder deren Familien aus anderen deutschsprachigen Regionen stammen. Schulische Fremdsprachen sind Englisch (ab Klasse 3) und Französisch (ab Klasse 5).

Tabelle 3: Überblick: Sequenz zum Vergleich zwischen verschiedenen Sprachen in zwei Interviewgruppen (Namen der Gruppe W18-2: D: Drilon, K: Katy, S: Sina; Namen der Gruppe W18-3: E: Ella, L: Lino, S: Sanna)

„die haben wirklich VOLL den anderen Dialekt“ (W18-2)		„es gibt ja auch mehrere Sprachen, die ähnlich sind“ (W18-3)	
K, S:	Gemeinsame Wörter (konkret), z. B. „Schokolade“ verschiedene Schriftsysteme (z. B. Chinesisch)	L, S:	Wörter ableiten (allgemein), Verwandtschaft
D, K:	Dialekte als Stichwort	E:	Ähnliche Sprachen, „Akzent“ (Bosnisch/Serbisch/Kroatisch)
S:	Schweizerdeutsch (verschiedene Dialekte)	S., L:	Schreibkonventionen: Bosnisch ist kompliziert
D:	Albanisch in Albanien und im Kosovo: Verständigungsprobleme beim Reisen		
K, S:	Portugiesisch in Brasilien und in Portugal: Verständigungsprobleme in der Familie		

In beiden Vierergruppen haben sich jeweils drei Schüler*innen engagiert auf die Frage eingelassen und ihre Antworten interaktiv entwickelt. Es lassen sich jedoch unterschiedliche Zugangsweisen beobachten:

3.3.1 „die haben wirklich VOLL den anderen Dialekt“ (Gruppe W18-2):

Von den vier Schüler*innen dieser Gruppe beteiligten sich drei durchgehend am Gespräch und thematisieren im aktuellen Ausschnitt ausführlich ihre Herkunftssprachen Albanisch (Drilon) sowie brasilianisches Portugiesisch (Katy und Sina; vgl. Tab. 3). Alle drei haben die gesamte Schulzeit in der Schweiz absolviert. „Gemeinsame Wörter“ werden anhand von Beispielen eher schnell und beiläufig abgehandelt (Tab. 4).

Tabelle 4: Gemeinsamkeiten – gleiche Wörter in verschiedenen Sprachen

Kategorie	Definition	Ankerbeispiel
Gemeinsamkeiten – gleiche Wörter in verschiedenen Sprachen	Es gibt Wörter, die in allen Sprachen gleich lauten	Katy: es gibt sehr viele Wörter, die in verschiedenen Sprachen vorkommen z. B. „WC“ kann man in jeder Sprache anwenden, jeder wird es verstehen. Oder – „Schoggi“, „Chocolate“ oder – es gibt halt so Wörter, die man bei jeder Sprache versteht. W18-2

Aktiver und ausführlicher diskutieren die Jugendlichen das von Drilon eingebrachte Stichwort „Dialekt“. Sie sind sich einig, dass es dies in allen Sprachen gebe und erläutern, wie sie das Nebeneinander der regionalen Varietäten konkret als Verständigungsproblem zwischen Personen verschiedener Herkunft erleben. Auf Drilons Schilderung reagieren Sina und Katy, die beide in ihren Familien brasilianisches Portugiesisch sprechen.

Drilon: ich habe das Problem, im Kosovo – Kosovo und Albanien, wir sind ja zwei verschiedene Länder, wir sind zwar wie ein Volk, aber halt die Albaner, die richtigen Albaner, haben einen anderen Dialekt als wir Kosovo-Albaner

I (Interviewerin): aha, das ist verschieden? Aber man nennt beides Albanisch?

Drilon: beides Albanisch, ja, aber das Problem, das Ding ist, die sprechen Hochalbanisch, und wir einfach das normale Albanisch, sagen wir es so. Und wenn ich nach Albanien gehen würde, und dort die anderen reden würden, würde ich nichts verstehen, denn die haben wirklich VOLL den anderen Dialekt

Sina: so wie Hochdeutsch und Schweizerdeutsch

Drilon: ja, genau, wie wenn wir Schweizer nach Deutschland gehen und Schweizerdeutsch reden. Die würden das nicht verstehen.

I: obwohl es doch ein wenig ähnlich ist?

Drilon: ein wenig ähnlich, aber wir würden nichts verstehen.

Sina: genau gleich ist es mit Portugiesisch von Brasilien und Portugal, also ich würde sagen das von Brasilien ist eher so das HOCHdeutsch und von Portugal so das SCHWEIZERdeutsch.

Katy: Ja, also zum Beispiel, also ich habe – mein Vater ist Portugiese und wir sind Brasilianerinnen. Wir verstehen uns, aber manchmal braucht er Wörter, da muss ich sagen, was IST das, und nachher – er erklärt es uns eine halbe Stunde, aber wir verstehen es einfach nicht. Es ist zwar – wir haben zwar die gleiche Sprache, wenn man das so sagen kann, aber – wir – es gibt – wenn er so Wörter braucht, denkt man, „was IST das, was bedeutet das?“. Nachher kann es sehr verwirrend sein. (W18-2)

Die Jugendlichen beziehen sich, obwohl sie keine konkreten Beispiele wie Einzelwörter oder Aussprache nennen, offensichtlich auf erlebte Situationen und Verständigungsprobleme. Zur Erläuterung, evtl. als Verständnishilfe für die Interviewerin, bringt Sina, die selbst nicht Albanisch spricht, die Differenz zwischen deutscher Standardsprache („Hochdeutsch“) und Schweizerdeutsch als geteilten Erfahrungshintergrund ein.

3.3.2 „es gibt ja auch mehrere Sprachen, die ähnlich sind“ Gruppe (W18-3):

Die Sprachbiographien der Jugendlichen in der zweiten Gruppe (vgl. Tab. 3) unterscheiden sich stärker: Für Ella (L1 Bosnisch) und Lino (L1 Italienisch), die ebenfalls ihre gesamte Schulzeit in der Schweiz verbracht haben, gehört Mehrsprachigkeit

zum Alltag. Für Stan (L1: Deutsch) spielt Englisch in der Freizeit eine wichtige Rolle (Filme, Chats, Gespräche), Sanna bezeichnet sich als monolingual deutschsprachig, beobachtet aber offensichtlich ihre mehrsprachigen Peers und deren Sprachen aufmerksam.

Tabelle 5: Gemeinsamkeiten – Wörter ableiten/herleiten

Kategorie	Definition	Ankerbeispiel
Gemeinsamkeiten – Wörter ableiten/herleiten	Beim Vergleich zwischen Sprachen kann man ähnliche Wörter voneinander ableiten/herleiten und so die Bedeutung oder die Schreibweise eruieren	Lino: man kann viele Wörter in verschiedenen Sprachen ableiten von Sprache zu Sprache, dass es ähnlich geschrieben ist – also schon anders, aber dass man es ableiten kann. (...) Sanna: Im Franz[ösischunterricht] sagt unsere Lehrerin immer zu denen, die Italienisch können das Wort auf Italienisch, und vielleicht können sie es so herausfinden. W18-3

Hier (Tab. 5) werden gleich zu Beginn systematische Zugänge wie „Ableiten“ erwähnt, die offensichtlich auch im Unterricht eine Rolle spielen: Sanna nimmt wahr, dass die herkunftssprachlichen Italienischkenntnisse von Mitschüler*innen eine Ressource sind, auf die sich die Lehrerin im Französischunterricht bezieht. Unmittelbar danach ergreift Ella das Wort und erläutert eine andere Facette von Gemeinsamkeiten:

Ella: es gibt ja auch mehrere Sprachen, die ähnlich sind – Serbisch, Kroatisch und Bosnisch. Das ist eigentlich fast das gleiche, nur dass jeder seinen eigenen Akzent hat. Andere würden das jetzt nicht merken, aber wenn man die Sprache spricht, dann merkt man, der kommt von da oder von da. Wenn man die Sprache genauer unter die Lupe nimmt, dann versteht man schon, was der Unterschied ist zwischen den Sprachen.

I (Interviewerin): und wenn du diese Sprachen [...] mit Deutsch vergleichst, ist das ähnlich oder ganz anders?

Ella: ((lacht)) nein. Sehr anders, auch was die Grammatik angeht, allgemein. Es ist [...] leichter zu lernen, weil es nicht so ä, ü hat, keine Doppelbuchstaben – man schreibt, wie man es sagt.

Sanna: jaaaa, aber die s, die als sch gesprochen werden ((Geste in der Luft: v))

Stan: und das z

Ella: anstatt halt ein s-c-h. das ist bei uns ein s mit doppeltem Haken. Ich finde es einfach einfacher: wie man es sagt, so schreibt man es. [...]

Sanna: aber j die nicht i sind

Ella: das ist alles nach der Aussprache. Wenn du das mehrmals hörst, verstehst du das auch, [...]

I: dann habt ihr auch schon verglichen?

Alle: ((lachen)) (W18-3)

Mit ihren Erläuterungen bezieht sich Ella konkret auf ihren sprachlichen Hintergrund, macht dies jedoch nicht explizit, sondern formuliert ihre Beiträge unpersönlich („wenn man die Sprache spricht, dann merkt man ...“). Die Frage nach der Vergleichbarkeit der genannten Sprachen mit Deutsch beantwortet sie allgemein („Grammatik“) und erläutert anschließend die unterschiedlichen Phonem-Graphem-Zuordnungen. Interessant ist, dass Sanna und Lino, die selbst nicht Bosnisch sprechen, ihr mehrmals widersprechen¹¹ – aus ihrer Sicht sind die besonderen Schriftzeichen eben gerade nicht „einfacher“. Das begleitende Lachen der Jugendlichen lässt darauf schließen, dass solche Gespräche nicht zum ersten Mal stattfinden.

3.3.3 Fazit zum Thema „Sprachen vergleichen“ und Limitationen der Studie

Positiv fällt in beiden Gruppen das auch non- und paraverbal spürbare Engagement der Jugendlichen auf; sie bringen sich mit großer Selbstverständlichkeit als Expert*innen ein und erläutern ihre Überlegungen bereitwillig und teilweise ausführlich. Dennoch ist für den Unterricht Ausdifferenzierung und Systematisierung im Sinn von Conceptual Change sinnvoll, z. B. zur Unterscheidung zwischen „Akzent“ und „Dialekt“ oder in Bezug auf Standardsprache und Dialekte resp. verschiedene regionale Varietäten. Außerdem sind die Voraussetzungen gut, Themen wie Sprachfamilien oder die engere oder weitere Verwandtschaft zwischen verschiedenen Sprachen zu vertiefen oder Fragen zur Systematik von orthographischen Systemen aufzugreifen. Generell empfiehlt sich, als Basis solcher Unterrichtseinheiten konkret hinzuhören, da viel Erfahrungswissen vorhanden ist und auch monolinguale Schüler*innen offensichtlich die Sprachenvielfalt in ihrer Klasse wahrnehmen. Eher nachdenklich stimmt, dass die Jugendlichen Informationen über Albanisch, Portugiesisch und Bosnisch/Serbisch/Kroatisch ganz selbstverständlich als etwas erläutern, das der Interviewerin (die sich als Lehrerin und Forscherin eingeführt hat) nicht bekannt ist.

Natürlich zeigen sich auch Grenzen des hier gewählten Zugangs mit relativ offenen Fragen, die trotz Leitfaden zu unterschiedlichen Gesprächsverläufen führen. So sind die Aussagen der Jugendlichen zwar interessant, aber nur bedingt direkt vergleichbar, was verallgemeinernde Schlüsse erschwert. Nicht zu unterschätzen ist, dass und wie die Gruppendynamik den Gesprächsverlauf beeinflusst. Unter Umständen würden sich einige Jugendliche in Einzelinterviews freier oder ausführlicher äußern, während für andere der Gruppenkontext hilfreich ist. Das aufwendige Interview-Format ermöglicht Einblicke in das erfahrungsbezogene Vorwissen, lässt sich aber nicht

¹¹ Solche Anmerkungen sind im Interviewkorpus singular.

unbeschränkt ausbauen, so dass die Ergebnisse letztlich als Momentaufnahmen zu interpretieren sind.

4 Konsequenzen für den Unterricht

Um inhaltliche und methodische Konsequenzen für den Unterricht im Bereich „Sprache und Sprachgebrauch untersuchen“ zu diskutieren, ist es sinnvoll auf die Fragen vom Anfang zurückzukommen: Welche Konzepte bringen die Schüler*innen bereits mit, wenn wir sie mit Lernaufgaben auf sprachliche Themen ansprechen? Und welche Konzepte wollen wir ihnen im Sprachunterricht vermitteln? Die Beispiele in Kap. 3 wurden dargestellt, um zu erörtern, ob und wie der Conceptual Change-Ansatz im Deutschunterricht eine Rolle spielen könnte. Es zeigt sich – auch außerhalb der zitierten Ausschnitte –, dass Schüler*innen reichhaltiges, allerdings stark situations- und erfahrungsbezogenes Vorwissen einbringen, wenn die Fragen offen und alltagssprachlich formuliert sind. Unterricht im Bereich „Sprache und Sprachgebrauch untersuchen/reflektieren“ darf deshalb nicht zum Ziel haben, den Schüler*innen direkt neues systematisches Wissen über Sprache zu vermitteln, sondern soll ihnen Gelegenheit geben, ihre Beobachtungen, Vorstellungen und Überlegungen zu formulieren und sie in einem nächsten Schritt im Unterricht in den fachlich-systematischen Rahmen einzuordnen. Ein besonderes Augenmerk muss dabei der Dekontextualisierung (vgl. Bredel, 2013) sowie dem Vermitteln und Anwenden von angemessener Fachsprachlichkeit gelten. Dies setzt jedoch voraus, dass Wissen und Erfahrung der Jugendlichen im Unterricht bearbeitbar gemacht werden und dass sich Lehrpersonen für das Erfahrungswissen ihrer Schüler*innen interessieren. Konsequenterweise muss also mehr Zeit für das Sammeln und Ordnen von Überlegungen der Lernenden aufgewendet werden, so dass auf dieser Basis dort, wo es angestrebt wird, zügiger systematisiert werden kann.

Dies wiederum gelingt nur, wenn Lehrpersonen die Qualität und Relevanz sprachbezogenen Vorwissens für verschiedene Unterrichtsziele angemessen einschätzen können – nur so gelingt es ihnen, Vorwissen zwar zu würdigen, aber auch abzuwägen, wo es als Basis für fachliche Systematisierung nicht trägt resp. im Unterricht sorgfältig aufgebaut werden muss. Im Hinblick auf Kompetenzförderung ist zwischen verschiedenen, wenn auch zusammenhängenden Zielen zu unterscheiden: normgerechtes Handeln (situativ angemessen und richtig im Hinblick auf Strukturen, Textsortennormen, pragmatische Regeln), systematisches Wissen (schulgrammatische Begriffe, allg. linguistische Konzepte aus verschiedenen Bereichen im Sinn von propädeutischem Wissen (vgl. Pohl, 2019)) oder aber Aufbau eines sprachbezogenen Selbstkonzepts, u. a. Wertschätzung von individuellen Ressourcen und eigener Lernerfahrung (vgl. Peyer, 2020b). Die damit implizierten Veränderungen der schulischen Praxis, welche traditionellen Grammatikunterricht immer noch hoch ge-

wichtet, sind nicht einfach zu bewerkstelligen, was sich exemplarisch im Umgang mit Mehrsprachigkeit zeigt: Einerseits ist es vielen Lehrpersonen ein Anliegen, sprachliche Ressourcen ihrer Schüler*innen einzubeziehen, andererseits fühlen sie sich unsicher und wünschen sich mehr Anregung, Information und konkretes Material (Isaac & Kleinbub, 2020; Wildemann, Krzyzek, Andronie & Bien-Miller, 2020). Auch zu anderen thematischen Schwerpunkten sind empirisch fundierte fachdidaktische Konzepte, die differenziert aufzeigen, wie verschiedene Kompetenzen und Wissensformen beim sprachlichen Lernen und beim Reflektieren über Sprache(n) in Conceptual Change-Prozessen ineinandergreifen, in Zusammenarbeit mit Lehrpersonen auszuarbeiten.

Welche Konsequenzen können wir abschließend aus den obigen Einblicken in die Überlegungen von Jugendlichen ziehen? Es ist attraktiv, Conceptual Change nicht nur vom Ziel her zu denken – von der Vermittlung linguistisch fundierter Konzepte –, sondern vor allem vom Weg her, den die Lernenden zurücklegen könnten. Zu fragen ist: Wie nehmen sie Sprache und Kommunikation wahr? Wie erwerben sie ihre Präkonzepte? Wie können wir im Sprachunterricht ihr Erfahrungswissen würdigen, sie aber auch befähigen zu einer systematischeren Auseinandersetzung mit sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten, verschiedenen Sprachformen und vielen weiteren Themen? Solche und weitere damit verbundene Fragen bleiben eine Herausforderung für die deutschdidaktische Forschung.

Literatur

- Augustin, W. (2019). Konstruktivismus. In B. Rothstein & C. Müller (Hrsg.), *Kernbegriffe der Sprachdidaktik Deutsch. Ein Handbuch* (3. Aufl., S. 198-201). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Becker, T. & Otten, T. (2020). Vorstellungen und Bewusstsein von sprachlichen Normen bei ein- und mehrsprachigen SekundarstufenschülerInnen. *ide*, 44 (4), 41-49.
- Bredel, U. (2013). *Sprachbetrachtung und Grammatikunterricht*. (2., durchges. Aufl.). Paderborn: Schöningh.
- D-EDK – Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (07.11.2014). Lehrplan 21. Verfügbar unter: https://v-fe.lehrplan.ch/container/V_FE_DE_Fachbereich_SPR.pdf [07.12.2022].
- Funke, R. (2018). Working on grammar at school: Empirical research from german-speaking regions. *L1-Educational Studies in Language and Literature*, 18 (3), 1-39.
- Gornik, H. (2022). Sprachreflexion, Sprachbewusstheit, Sprachwissen, Sprachgefühl und die Kompetenz der Sprachthematizierung – ein Einblick in ein Begriffsfeld. In H. Gornik & I. Rautenberg (Hrsg.), *Sprachreflexion und Grammatikunterricht* (2. überarb. und erw. Aufl., S. 39-55). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Gropengießer, H. & Marohn, A. (2018). Schülervorstellungen und Conceptual Change. In D. Krüger, I. Parchmann & H. Schecker (Hrsg.), *Theorien in der naturwissenschaftsdidaktischen Forschung* (S. 49-67). Berlin: Springer.
- Habermann, M. (2013). Von der Schule zur Universität. Zum Funktionswandel von Grammatik im BA-Studium. In K.-M. Köpcke & A. Ziegler (Hrsg.), *Schulgrammatik und Sprachunterricht im Wandel* (S. 35-60). Berlin: De Gruyter.
- Isaac, K. & Kleinbub, I. (2020). Grammatikunterricht unter Bedingungen der Mehrsprachigkeit. Ergebnisse einer Lehrerbefragung an Grund- und weiterführenden Schulen. In A. Peyer & B. Uhl (Hrsg.), *Sprachreflexion – Handlungsfelder und Erwerbskontexte* (S. 137-166). Frankfurt am Main: Peter Lang.

- KMK – Sekretariat der ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (04.12.2003/23.06.2022). Bildungsstandards im Fach Deutsch für den Mittleren Schulabschluss (Jahrgangsstufe 10). Verfügbar unter: https://www.Fbi.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2022/2022_06_23-Bista-ESA-MSA-Deutsch.pdf [10.5.2023].
- Luchtenberg, S. (2017). Language Awareness. In B. Ahrenholz & I. Oomen-Welke (Hrsg.), *Deutsch als Zweitsprache*. (4. Aufl., S. 150-162). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Möller, K. (2022). Genetisches Lernen und Conceptual Change. In J. Kahlert, M. Fölling-Albers, M. Götz, A. Hartinger, S. Miller & S. Wittkowske (Hrsg.), *Handbuch Didaktik des Sachunterrichts*. (3. überarb. Aufl., S. 262-268). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Müller, H.-G. & Unterholzner, F. (2022). Sprachbewusstheit und Sprachaufmerksamkeit. Ein Vorschlag für ein empirisch operationalisierbares Minimalprogramm. *Didaktik Deutsch*, 27 (52/53), 39-55.
- Neuland, E. (2016). *Deutsche Schülersprache. Sprachgebrauch und Spracheinstellungen Jugendlicher in Deutschland*. Frankfurt am Main: Peter Lang.
- Neuland, E. (2021). Sprachbewusstsein und Sprachreflexion – revisited. *ide*, 45 (3), 20-27.
- Neuland, E., Balsliemke, P. & Steffin, H. (2022). Sprachreflexion von Jugendlichen innerhalb und außerhalb der Schule. In H. Gornik & I. Rautenberg (Hrsg.), *Sprachreflexion und Grammatikunterricht* (2. überarb. und erw. Aufl, S. 186-202). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Oomen-Welke, I. (2009). Was Kinder über Sprache denken: Sprachvorstellungen von DaZ-Sprechenden. In B. Ahrenholz (Hrsg.), *Empirische Befunde zu DaZ-Erwerb und Sprachförderung* (S. 17-41). Freiburg: Fillibach.
- Oomen-Welke, I. (2017). Präkonzepte. In B. Ahrenholz & I. Oomen-Welke (Hrsg.), *Deutsch als Zweitsprache* (4. Aufl., S. 493-506). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Ossner, J. (2006). Kompetenzen und Kompetenzmodelle. *Didaktik Deutsch*, 11 (21), 5-19.
- Ossner, J. (2022). Geschichte der Grammatikdidaktik – von den Anfängen bis zur Gegenwart. In H. Gornik & I. Rautenberg (Hrsg.), *Sprachreflexion und Grammatikunterricht* (2. überarb. und erw. Aufl, S. 3-36). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Peyer, A. (2020a). Grammatikunterricht und Schreiberfolg? Beziehungsstatus: es ist kompliziert. *Der Deutschunterricht*, 72 (2), 25-34.
- Peyer, A. (2020b). Schulische Sprachreflexion – Kompetenzen und Lernprozesse. In M. Langlotz (Hrsg.), *Grammatikdidaktik – theoretische und empirische Zugänge zu sprachlicher Heterogenität* (S. 9-32). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Peyer, A. & Lütke, B. (2022). Implizites und explizites Wissen im Grammatikunterricht (Erstsprachunterricht). *VALS/ASLA Bulletin*, 115, 49-72.
- Peyer, A.: Projekt "Jugendliche und ihre Auseinandersetzung mit Sprache(n) im Alltag und in der Schule". Verfügbar unter: <https://phzh.ch/de/Forschung/Forschung-auf-einen-Blick/projekt Datenbank/projektDetail/?id=255> [08.12.2022].
- Pohl, T. (2019). Propädeutischer Grammatikunterricht. Eine sprachdidaktische Utopie. In A. Betz & A. Firstein (Hrsg.), *Schülerinnen und Schülern Linguistik näher bringen. Perspektiven einer linguistischen Wissenschaftspropädeutik* (S. 15-41). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Reusser, K. (2006). Konstruktivismus – vom epistemologischen Leitbegriff zur Erneuerung der didaktischen Kultur. In M. Baer, M. Fuchs, P. Füglistler, K. Reusser & H. Wyss (Hrsg.), *Didaktik auf psychologischer Grundlage* (S. 151-168). Bern: hep Verlag.
- Ruf, U., & Gallin, P. (1998). *Dialogisches Lernen in Sprache und Mathematik*. Seelze: Kallmeyer.
- Spinner, K. H. (1994). Neue und alte Bilder von Lernenden – Deutschdidaktik im Zeichen der kognitiven Wende. *Jahrbuch der Deutschdidaktik*, 127-144.
- Wildemann, A., & Bien-Miller, L. (2024, i. Dr.). Sprachbezogene Konzepte mono- und multilingualer Schüler*innen und ihr Potenzial für einen adaptiven Deutschunterricht. In L. Bien-Miller & M. Michalak (Hrsg.), *Aufgabenstellungen für sprachlich heterogene Gruppen. Perspektive auf DaZ- und Regelunterricht*. Wiesbaden: Springer VS.

Wildemann, A., Krzyzek, S., Andronie, M., & Bien-Miller, L. (2020). Explizite Sprachthematizierung durch Sprachvergleiche im Deutschunterricht der Primarstufe. Zum sprachreflexiven mehrsprachigen Handeln von Lehrkräften mit und ohne Fortbildung. In A. Peyer & B. Uhl (Hrsg.), *Sprachreflexion – Handlungsfelder und Erwerbskontexte* (S. 109-135). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Autorin

Prof. Dr. Ann Peyer, Pädagogische Hochschule Zürich, Abteilung Sek 1, Bereich Deutsch/Deutsch als Zweitsprache
Korrespondenz an: ann.peyer@phzh.ch

EP

Empirische Pädagogik – 2023 – 37 (4)

Anja Wildemann & Lena Bien-Miller (Hrsg.)
Conceptual Change in sprachlichen
Lehr-Lern-Kontexten

Empirische Pädagogik

37. Jahrgang 2023

4. Heft

Herausgeber

Zentrum für Empirische Pädagogische Forschung (zefp)
Bürgerstraße 23, 76829 Landau/Pfalz
Telefon: +49 6341 280 32165, Telefax: +49 6341 280 32166
E-Mail: sekretariat@zefp.uni-landau.de
Homepage: www.zefp.eu

Verlag

Empirische Pädagogik e. V.
Bürgerstraße 23, 76829 Landau/Pfalz
Telefon: +49 6341 280 32180, Telefax: +49 6341 280 32166
E-Mail: info@vep-landau.de
Homepage: www.vep-landau.de

Druck

Sowa Piaseczno

Zitiervorschlag

Wildemann, A. & Bien-Miller, L. (Hrsg.). (2023). Conceptual Change in sprachlichen Lehr-Lern-Kontexten (Empirische Pädagogik, 37 (4), Themenheft). Landau: Verlag Empirische Pädagogik.

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, werden vorbehalten. Kein Teil des Werks darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verbreitet werden.

ISSN 0931-5020

ISBN 978-3-944996-96-7

© Verlag Empirische Pädagogik, Landau 2023

<https://doi.org/10.62350/OENZ2623>

Inhalt

Editorial

Anja Wildemann & Lena Bien-Miller Conceptual Change in sprachlichen Lehr-Lern-Kontexten	363
--	-----

Originalarbeiten

Anja Wildemann Conceptual Change und sprachbezogene Konzepte – eine theoretische Annäherung.....	366
Tabea Becker, Tina Otten & Maren Wiebusch Die Entwicklung von Vorstellungen und Wissen zum Prädikat bei Sekundarstufenschüler*innen.....	381
Katharina Kellermann Kausalsätze verstehen: Schülervorstellungen zu kausalen Zusammenhängen und kausalen Konnektoren	403
Ann Peyer Vorwissen aus Erfahrung mit Sprache(n) – eine Basis für Conceptual Change?	420
Lena Bien-Miller & Anja Wildemann Entwicklung metasprachlicher Wissenskonzepte über Nomina in der Primarstufe	441
Helga Gese & Jana Großmeyer „Man muss an dem Wort richtig arbeiten, bevor man es versteht“: Sprachbezogene Zugänge zum Metaphernverstehen in der Sekundarstufe I	459
Gutachter*innen im Jahr 2023.....	479
Jahresinhalt 2023.....	481
Impressum	487

Contents

Anja Wildemann	
Conceptual Change and language-related concepts – an approximation.....	366
Tabea Becker, Tina Otten & Maren Wiebusch	
Development of implicit and explicit knowledge of predicates in secondary schools.....	381
Katharina Kellermann	
Understanding causal sentences: Student conceptions of causal relationships and causal connectors.....	403
Ann Peyer	
Metalinguistic knowledge and language experience – a starting point for conceptual change?.....	420
Lena Bien-Miller & Anja Wildemann	
Developing metalinguistic knowledge concepts about nouns in primary education.....	441
Helga Gese & Jana Großmeyer	
“You have to work hard on the word before you understand it”: Language-based approaches to metaphor comprehension in lower secondary education.....	459
Contents 2023.....	484

Impressum

Empirische Pädagogik

Zeitschrift zu Theorie und Praxis erziehungswissenschaftlicher Forschung

ISSN 0931-5020

Verlag Empirische Pädagogik

Bürgerstraße 23, 76829 Landau/Pfalz

Telefon: +49 6341 280 32180; Telefax: +49 6341 280 32166

E-Mail: ep@vep-landau.de

Homepage: www.vep-landau.de

Beirat

Roland Arbinger (Landau), Susanne Buch (Wuppertal), Monika Buhl (Heidelberg), Marten Clausen (Duisburg), Andreas Frey (Mannheim), Julia Fluck (Aachen), Michaela Gläser-Zikuda (Erlangen-Nürnberg), Reinhold S. Jäger (Landau), Gisela Kammermeyer (Landau), Katharina Maag Merki (Zürich), Jörn Sparfeldt (Saarbrücken), Olga Zlatkin-Troitschanskaia (Mainz).

Redaktion

Gabriele E. Dlugosch, Ingmar Hosenfeld, Heike Liepelt, Tamara Nold, Sarah Poersch, Inga Wagner, Michael Zimmer-Müller.

Beiträge

Die Empirische Pädagogik veröffentlicht Beiträge zu folgenden Rubriken: Originalarbeiten, Forschungsmethoden, Forum, Historische Seite und Rezensionen. Beiträge nimmt die Redaktion entgegen.

Manuskriptgestaltung

Die aktuellen Autorenrichtlinien finden Sie auf unserer Webseite unter www.vep-landau.de/publizieren/. Abgabe des Manuskripts per E-Mail als Word- oder pdf-Datei an: ep@vep-landau.de.

Open Access

Die Konditionen zur Publikation als Open Access finden Sie auf unserer Webseite unter www.vep-landau.de/publizieren/.

Erscheinungsweise/Preis

Die Zeitschrift erscheint viermal jährlich. Der Bezugspreis beträgt € 60.00/Jahr zzgl. Porto. Kündigung bis spätestens 8 Wochen vor Jahresende.

Lehrerbildung auf dem Prüfstand Teacher Education under Review

Beiträge zur Lehrerbildung mit Hilfe empirischer
Untersuchungen, Analysen und Diskussionen

ISSN 1867-2779

Zwei Hefte pro Jahr, € 40.00/Jahr (zzgl. Versand-
kosten); Einzelhefte ab € 15.90;

Digitale Versionen sind als DRM-freies PDF über
den Shop (<https://www.vep-landau.de>) erhältlich

Wir bieten die Möglichkeit, einzelne Beiträge o-
der ganze Hefte als Open Access zu publizieren.
Details unter www.vep-landau.de/publizieren/

Letzte Themenhefte Jahrgang 16 (2023)

- ▶ Balzer, L., Laupper, E., Eicher, V. & Kammermann, M. (Hrsg.). (2023). Evaluation in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung. (Lehrerbildung auf dem Prüfstand, 16 (2), Themenheft). Landau: Verlag Empirische Pädagogik. ISBN 978-3-944996-95-0. <https://doi.org/10.62350/GHBH7658> **OPEN ACCESS**

Jahrgang 15 (2022)

- ▶ Schaper, N. & Vogelsang, C. (Hrsg.). (2022). Erfassung und Förderung von Reflexionskompetenz in der Lehrerbildung. (Lehrerbildung auf dem Prüfstand, 15 (1), Themenheft). Landau: Verlag Empirische Pädagogik. ISBN 978-3-944996-86-8. **OPEN ACCESS**

Jahrgang 14 (2021)

- ▶ Stadler-Altman, U. (Hrsg.). (2021). Digitale Lehrerbildung. (Lehrerbildung auf dem Prüfstand, 14 (1), Themenheft). Landau: Verlag Empirische Pädagogik. ISBN 978-3-944996-77-6. **OPEN ACCESS**

Editorial

- Anja Wildemann & Lena Bien-Miller: Conceptual Change in sprachlichen Lehr-Lern-Kontexten

Originalarbeiten

- Anja Wildemann: Conceptual Change und sprachbezogene Konzepte – eine theoretische Annäherung
- Tabea Becker, Tina Otten & Maren Wiebusch: Die Entwicklung von Vorstellungen und Wissen zum Prädikat bei Sekundarstufenschüler*innen
- Katharina Kellermann: Kausalsätze verstehen: Schülervorstellungen zu kausalen Zusammenhängen und kausalen Konnektoren
- Ann Peyer: Vorwissen aus Erfahrung mit Sprache(n) – eine Basis für Conceptual Change?
- Lena Bien-Miller & Anja Wildemann: Entwicklung metasprachlicher Wissenskonzepte über Nomina in der Primarstufe
- Helga Gese & Jana Großmeyer: „Man muss an dem Wort richtig arbeiten, bevor man es versteht“: Sprachbezogene Zugänge zum Metaphernverstehen in der Sekundarstufe I

VEP

www.vep-landau.de

ISSN 0931-5020

ISBN 978-3-944996-96-7

9 783944 996967